

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 4.4: Georreferenciación

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 4.4: Georreferenciación

Procedimiento en Google Earth

Se puede georreferenciar cualquier imagen que presente información geográfica. En este ejemplo vamos a utilizar imágenes que se obtienen desde Google Earth para georreferenciar la imagen de la **Laguna de Colta**.

1. Se abre el programa **Google Earth** y en la opción de búsqueda se digita Laguna de Colta para que aparezca en el área del mapa:

2. Utilizando la herramienta **Agregar marca de posición** , se delimitan algunos puntos extremos o que sean fácilmente reconocibles de la imagen.

Una vez que se tengan al menos cuatro puntos, se guarda el archivo como imagen

Procedimiento en QGIS 3.16

Se accede al menú [Ráster] → [Georreferenciador]

Se abre la imagen con la opción ráster desde el georreferenciador al que se le asigna automáticamente el Sistema de Referencia de Coordenadas WGS84, porque las imágenes y la información geográfica que se obtiene de Google Earth tienen este SRC. Se obtiene lo siguiente:

Utilizando la herramienta [Añadir punto] se introducen en las coordenadas de mapa los puntos que fueron marcados en Google Earth. Esto se puede realizar de dos maneras: 1) A través del ingreso de las coordenadas o (2) A través del lienzo.

Una vez que se han ingresado las coordenadas se procede a configurar la transformación

Se establecen los campos como en la imagen y se da click en Aceptar para hacer la configuración y saber el error cometido:

Tabla de PCT								
Visible	ID	X de origen	Y de origen	X de destino	Y de destino	dX (píxeles)	dY (píxeles)	Residual (píxeles)
✓	0	445.284	-35.6148	78.7596	1.72535	0.0150914	0.0277694	0.0316052
✓	1	527.328	-257.98	78.7561	1.73507	-0.034168	-0.0628719	0.0715565
✓	2	602.184	-424.01	78.7528	1.74234	0.0174387	0.0320886	0.0365211
✓	3	485.238	-537.2	78.7579	1.74728	0.0016379	0.00301387	0.00343018

Si el error es menor a uno (1), entonces se ha realizado una buena georreferenciación.